

RECENZIA / REVIEW

**SLEZÁKOVÁ, ANDREA, HAJNIŠOVÁ, EDITA A KOL.:
FINANČNÉ PRÁVO PRE POSLUCHÁČOV
NEPRÁVNICKÝCH FAKÚLT**

Bratislava: C. H. Beck, 2025,
ISBN: 978-80-8232-061-2, s. 280

<https://doi.org/10.33542/SIC2025-2-14>

Začiatkom kalendárneho roka 2025 obohatil slovenský knižný trh významný odborný titul – učebnica *Finančné právo pre poslucháčov právnických fakúlt*, ktorú pod vedením JUDr. Andrey Slezákovej, PhD., LL.M. (München) a JUDr. Edity Hajnišovej, PhD. pripravil široký kolektív odborníkov v zložení JUDr. Mgr. Slávka Gunárová, PhD., Ing. Ailina Hanková, Ing. Pavol Matyasovszky, JUDr. Peter Mikloš, JUDr. Peter Pénzeš, PhD., LL.M., Mgr. Filip Tubler, JUDr. Ing. Zuzana Turčanová, JUDr. Lenka Vačoková, PhD., JUDr. Mária Veterníková, PhD., a JUDr. Ing. Martin Winkler, PhD.

Učebnica je určená predovšetkým študentom právnických odborov, ktorí potrebujú získať základné, no zároveň systematické a aktuálne poznatky o finančnom práve ako dynamickom a komplexnom právnom odvetví.

Všeobecná časť – úvod do problematiky

Úvodné kapitoly publikácie ponúkajú propedeutický pohľad na význam a miesto finančného práva v systéme verejného práva. Finančné právo je prezentované ako normatívny rámec regulujúci spoločensko-ekonomické vzťahy, ktoré vznikajú v súvislosti s tvorbou, rozdeľovaním a využívaním verejných peňažných fondov. Autori dôsledne reflektujú aktuálne trendy ako digitalizácia, inovačné nástroje a rastúci význam finančného trhu, ktoré ovplyvňujú vývoj finančnoprávnej regulácie.

Všeobecná časť učebnice pozostáva z viacerých kapitol, ktoré na seba logicky nadväzujú. Prvá kapitola objasňuje význam právneho vzdelávania v tejto oblasti, nasleduje historický exkurz do dejín finančného práva a jeho inštitútov, kde čitateľ získava prehľad o vývoji od prvotných štátnych útvarov až po súčasné štruktúrované systémy. Kapitola o financiách a ich úlohe v rámci štátnej funkcie zdôrazňuje, že financie a peniaze sú prepojené, ale nejde o totožné pojmy – financie sú nositeľmi konkrétnych verejných funkcií a cieľov.

Značnú pozornosť si zaslúži kapitola o systéme finančného práva a jeho prameňoch. Autori v nej čitateľsky prístupne vysvetľujú rozdiel medzi materiálnymi a formálnymi prameňmi práva, čím poskytujú dôležité východisko pre pochopenie právnych základov finančnej regulácie.

Nasledujú kapitoly venované finančnoprávnym normám a vzťahom, ako aj finančnej kontrole a subjektom finančného práva. Práve kapitola o subjektoch je považovaná za „jadro“ všeobecnej časti – poskytuje dôležité východiská na pochopenie práv a povinností, ktoré môžu jednotlivé subjekty nadobúdať a realizovať vo finančnoprávných vzťahoch.

Osobitná časť – praktická aplikácia finančného práva

Druhá polovica učebnice sa venuje jednotlivým pododvetviam finančného práva. Kapitola o rozpočtovom práve predstavuje základné princípy verejného rozpočtovania a úlohu štátu v

hospodárení s verejnými zdrojmi. Na ňu plynulo nadväzuje daňové právo – autori tu poukazujú na význam daní ako nástroja hospodárskej politiky, vrátane ich stimulačných a regulačných funkcií. Uvádzajú príklady daňových stimulov v oblasti ekologických technológií či podpory malého podnikania.

Nasleduje kapitola o poplatkovom práve, colnom práve (s rozlíšením hmotnoprávnej a procesnej roviny), menovom práve (vrátane špecifik vyplývajúcich z členstva Slovenska v eurozóne) a devízovom práve. Každé pododvetvie je spracované prehľadne a didakticky vhodne – tak, aby aj čitateľ bez predchádzajúceho právneho vzdelania dokázal pochopiť základnú logiku právnej regulácie.

Publikáciu uzatvára kapitola o práve finančného trhu, ktoré je v súčasnosti jedným z najdynamickejších sa rozvíjajúcich segmentov finančného práva. Autori dôsledne rozpracúvajú vzťahy na finančných trhoch, reguláciu činností subjektov pôsobiacich na týchto trhoch a špecifiká právnej ochrany investorov.

Záver a hodnotenie

Učebnicu možno jednoznačne označiť za hodnotný edukačný zdroj, ktorý sprístupňuje komplexné a systematizované poznatky z oblasti finančného práva študentom mimo právnického prostredia. Štruktúra publikácie je logická a prehľadná, jednotlivé kapitoly na seba nadväzujú v tematicky a didakticky vhodnom poradí. Každá kapitola zároveň obsahuje jasné definície, príklady z praxe a odkaz na relevantnú legislatívu.

Za mimoriadnu pridanú hodnotu možno považovať zloženie autorského kolektívu – spojenie akademického prostredia s odborníkmi z praxe zaručuje vysokú odbornú úroveň, ako aj praktickú uplatniteľnosť poznatkov.

Učebnica *Finančné právo pre poslucháčov neprávnických fakúlt* je tak vítaným príspevkom do odbornej literatúry, a zároveň efektívnym nástrojom právneho vzdelávania pre široké spektrum študentov, ktorí sa potrebujú orientovať vo finančnoprávných otázkach moderného štátu.

Katarína Brocková¹

¹ Dr. habil. JUDr. Ing. LL.M., PhD., Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov, Slovenská Republika
University of Economics and Business, Faculty of International Relations, Bratislava, Slovak Republic.